

Н. Л. Панасовский

ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ В УСЛОВИЯХ ОБСТРУКТИВНОЙ АСПЕРМИИ

Харьковский национальный медицинский университет
КНП ХОС «Областной медицинский клинический центр урологии и нефрологии
им. В. И. Шаповала»

Summary. Panasovsky N. L. **PROGNOSTIC FACTORS OF REPRODUCTIVE FUNCTION AT OBSTRUCTIVE ASPERMIA.** – *Kharkov National Medical University; V. I. Shapoval Regional Medical Clinical Centre for Urology and Nephrology, Kharkov., Ukraine; e-mail: tornak@ukr.net.* Among the diseases that reduce fertility and require surgical treatment, one of the leading places is the obstruction of the *vas deferens* - the so-called obstructive infertility. Obstruction of the *vas deferens* takes 3–7.4% in the structure of male infertility, and reaches 20–31% among all men with azoospermia. Objective: to study the anamnestic and chronological factors that affect the state of reproductive function in obstructive aspermia (OA). The results of a hormonal examination of the reproductive function of 103 men with OA are analyzed, depending on the anamnestic characteristics of the disease. With this pathology, a normal level of endocrine regulation of reproductive function is generally maintained, however, a tendency toward inhibition of testis function and relative androgen deficiency is gradually forming, in particular among OA patients in 22.5%. The androgen index was below 70.0%, despite normal levels of total testosterone in the blood. Early diagnosis and the beginning of treatment will largely determine the success of the latter, since a prolonged violation of the passage of sperm can adversely affect the functional state of the testicles, which reduces the prognosis of the restoration of male natural fertility.

Keywords: obstructive aspermia, reproductive function of men, androgen index

Реферат. Панасовский Н. Л. **ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ В УСЛОВИЯХ ОБСТРУКТИВНОЙ АСПЕРМИИ.** Среди заболеваний, снижающих фертильность и требующих хирургического лечения, одно из ведущих мест занимает обструкция семявыносящих путей – так называемое обтурационное бесплодие. Непроходимость семявыносящих путей занимает 3–7,4% в структуре мужского бесплодия, и достигает 20–31% среди всех мужчин с азооспермией. Цель работы: изучить анамнестические и хронологические факторы, влияющих на состояние репродуктивной функции в условиях обструктивной аспермии (ОА). Проанализированы результаты гормонального обследования репродуктивной функции 103 мужчин с ОА в зависимости от анамнестических особенностей заболевания. При этой патологии в целом сохраняется нормальный уровень эндокринной регуляции репродуктивной функции, однако постепенно формируется склонность к угнетению функции семенников и относительному андрогенному дефициту, в частности, среди пациентов ОА в 22,5%. Андрогенный индекс оказался ниже 70,0%, несмотря на нормальные уровни общего тестостерона в крови. Ранняя диагностика и начало лечения во многом определяют успех последнего, так как длительное нарушение пассажа спермы может негативно отразиться на функциональном состоянии яичек, что снижает прогноз восстановления природной фертильности мужчины.

Ключевые слова: обструктивная аспермия, репродуктивная функция мужчин, андрогенный индекс.

Реферат. Панасовський Н. Л. **ПРОГНОСТИЧНІ ФАКТОРИ РЕПРОДУКТИВНОЇ ФУНКЦІЇ В УМОВАХ ОБСТРУКТИВНОЇ АСПЕРМІЇ.** Серед захворювань, що знижують фертильність і потребують хірургічного лікування, одне з провідних місць займає обструкція сім'явивідних шляхів - так зване обтураційне безпліддя. Непрохідність сім'явивідних шляхів займає 3-7,4% у структурі чоловічого безпліддя, в тому числі, досягає 20-31% серед всіх чоловіків з азооспермією. При цьому, обструкція може локалізуватися на будь-якій ділянці - від еферентних проток яєчка до еякуляторних проток. Мета роботи: вивчити анамнестичні і хронологічні фактори, що впливають на стан репродуктивної функції в умовах обструктивної аспермії (ОА). Були проаналізовані результати гормонального обстеження репродуктивної функції 103 чоловіків з ОА в залежності від анамнестичних особливостей захворювання. Дослідження гормонального профілю у пацієнтів з набутою ОА показали, що при цій патології в цілому зберігається нормальний рівень ендокринної регуляції репродуктивної функції, однак поволі формується схильність до пригнічення функції сім'яників і відносного андрогенного дефіциту, зокрема серед пацієнтів ОА практично в кожному п'ятому спостереженні - 23 (22,5%). Андрогенний індекс виявився нижче 70,0%, незважаючи на нормальні рівні загального тестостерону в крові. Таким чином, відомий медичний постулат про те, що рання діагностика і початок лікування багато в чому визначають успіх останнього, справедливий і для пацієнтів з ОА, тому що тривале порушення пасажу сперми може негативно відбитися на функціональному стані яєчок, що знижує прогноз відновлення природної фертильності чоловіка .

Ключові слова: обструктивна аспермія, репродуктивна функція чоловіків, андрогенний індекс.

Введение. Причины мужского бесплодия весьма разнообразны, но конечным результатом всегда является снижение качества спермы, а именно это и делает невозможным нормальное оплодотворение [1].

Среди заболеваний, снижающих фертильность и требующих хирургического лечения, одно из ведущих мест занимает обструкция семявыносящих путей – так называемое обтурационное бесплодие. Непроходимость семявыносящих путей занимает 3—7,4% в структуре мужского бесплодия, в том числе, достигает 20-31% среди всех мужчин с азооспермией [2-3]. При этом обструкция может локализоваться на любом участке — от эфферентных протоков яичка — до эякуляторных протоков.

Невозможность естественного зачатия способно повлечь психическое неблагополучие у супружеских пар, снижение интереса к окружающей среде, жизни и работе; формирование комплекса неполноценности; развитие тяжелых психосексуальных расстройств, что усиливает неустойчивость семейных отношений, потенцирует повышение числа разводов, негативно влияет на демографическую ситуацию в популяции и государстве в целом.

Правильная и своевременная диагностика обструктивной формы бесплодия крайне важна для определения адекватных лечебных мероприятий, т.к. герминогенный эпителий чрезвычайно чувствителен к неблагоприятным условиям функционирования, а зачастую в вопросах фертильности временной фактор имеет решающее значение для предупреждения развития необратимых патологических изменений. [4, 5, 6].

Цель работы. Изучить анамнестические и хронологические факторы, влияющие на состояние репродуктивной функции в условиях обструктивной аспермии (ОА).

Материалы и методы. Проанализированы результаты гормонального обследования репродуктивной функции 103 мужчин с ОА. в зависимости от анамнестических особенностей заболевания. Возраст пациентов составил от 25 до 54 лет (Me = 33 года).

Гормональный профиль изучали по показателям уровней гонадотропных и стероидных гормонов в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа на аппарате Architect с использованием тест-наборов фирмы Abbott в соответствии с прилагаемыми инструкциями. Изучен уровень тропных гормонов – фолликулостимулирующего (ФСГ) и лютеинизирующего (ЛГ), а так же показатели тестостерона (Т), пролактина (ПЛ) и глобулина связывающего половые гормоны (ГСПГ). Андрогенный индекс (АИ) вычисляли по формуле: $AI = \text{Тобщ} / \text{ГСПГ} \times 100\%$ [7].

Все полученные в ходе исследования данные подвергнуты статистической обработке.

Результаты. Исследование гормонального профиля у пациентов с приобретенной ОА показали, что при этой патологии в целом сохраняется нормальный уровень эндокринной регуляции репродуктивной функции (табл.1), однако исподволь формируется склонность к угнетению функции семенников и относительному андрогенному дефициту. Так, среди пациентов ОА практически в каждом пятом наблюдении - 23 (22,5%) АИ оказался ниже 70,0%, несмотря на нормальные уровни общего тестостерона в крови.

Проанализировав зависимость частоты снижения АИ (<70,0%) от возраста пациентов, наличия беременностей у половых партнеров в анамнезе, а так же перенесенных ранее воспалительных заболеваний репродуктивного тракта было установлено, что пониженные показатели АИ более характерны для мужчин старше 40 лет. Так среди всех пациентов с ОА доля лиц старше 40 лет составила – 22 (21,4%) случая, причем в 15 (68,2%) из них встречен АИ ниже 70,0%, что составило 65,2% от всех мужчин с низким АИ (рис.1).

Таблица 1.

Гормональный профиль пациентов с обструктивной аспермией

Показатель	Клинические группы	
	ОА (n=103)	Контроль (n=34)
Тестостерон, нмоль/л	21,2±6,5	23,4±4,5
ГСПГ, нмоль/л	27,1±9,2	21,3±3,9
АИ, %	84,3±19,8	110,8±11,5
ФСГ, мМЕ/мл	4,1±2,1	3,5±1,8
ЛГ, мМЕ/мл	5,1±3,9	4,4±1,7
ПРЛ, мМЕ/мл	239,5±82,6	234,2±75,7

Рис. 1. Встречаемость сниженного АИ (<70%) среди пациентов с обструктивной аспермией в зависимости от возраста и некоторых особенностей анамнеза

Анализ с использованием метода χ^2 подтвердил, что у мужчин старше 40 лет с ОА частота пониженного АИ достоверно возрастает ($\chi^2 = 34,05$; $p < 0,001$).

Интересно, что среди пациентов с ОА, которые уже имели детей в зарегистрированном браке или указывали на возникновение беременностей у половых партнерш в прошлом (95), пониженные показатели АИ встречались существенно реже (в 3,3 раза), по сравнению с лицами, которые не отмечали возникновение гестаций в прошлом – 18 (18,9%) против 5 (62,5%); $\chi^2 = 7,96$ ($p < 0,005$). Напротив, среди пациентов, ранее перенесших орхит и/или эпидидимит (10), частота низкого АИ оказалась 2,6 раза выше, чем в целом по категории больных с ОА – 50,0% против 19,4% соответственно ($\chi^2 = 5,06$; $p < 0,025$).

Вместе с тем, факт наличия простатита в анамнезе, несмотря на то, данная нозология, встречалась у большинства пациентов с ОА и низким АИ – 17 (73,9%), не выявил достоверной связи между ними. Этот парадокс во многом объяснялся высокой распространенностью простатита в целом по категории пациентов с ОА, среди которых сниженный АИ присутствовал лишь в 28,3%, а в большинстве наблюдений (71,6%) он был в пределах нормы ($\chi^2 = 2,99$; $p > 0,05$).

Указанное позволяет косвенно предположить, что степень угнетения гормональной регуляции репродуктивной функции во многом зависит от стажа болезни, т.е. времени, прошедшего от момента обструкции. На это указывает типичный «портрет» пациентов с ОА и пониженным АИ – это мужчина старше 40 лет с первичным бесплодием, ранее перенесший воспаление яичка и/или придатка. Однако, не имея объективных сведений о моменте возникновения обструкции (в абсолютном большинстве случаев аспермия была выявлена случайно), это невозможно подтвердить или отвергнуть.

Выводы. Длительное нарушение пассажа спермы при ОА может негативно отразиться на функциональном состоянии яичек.

Прогноз восстановления природной фертильности мужчины улучшается при раннем начале лечения.

Литература/References:

1. Быков В.Л. Сперматогенез у мужчин в конце XX века (обзор литературы) / В.Л. Быков //Проблемы репродукции.– 2000.–№1.– С. 6–13 [Bykov VL. Spermatogenesis in men at the end of the XX th century (literature review) / VL Bykov //problems of reproduction. – 2000.- N 1.- P. 6 -13]
2. Сагалов А. В. Амбулаторно–поликлиническая андрология: Руководство для врачей / А. В. Сагалов. – М.: Мед. книга; Н.Новгород: Изд–во НГМА, 2003. – 240 с. [Sagalov AV. *Out-of-patient andrology: Guide for doctors* /AV Sagalov. Moscow: Medical book; N.Novgorod: NSMA, 2003.- 240 p.]
3. Горпинченко І. І., Романюк М. Г. Чоловіче безпліддя: етіологія, патогенез, діагностика та сучасні методи лікування //Здоровье мужчины.- 2016.- №1 (56) .- С. 8 – 17 [Gorpinchenko II, Romaniuk MG. *Male infertility: etiology, pathogenesis, diagnosis and modern methods of treatment* //Health of a man. - 2016.- N 1 (56) .- P. 8 – 17]
4. Нуриманов К. Р. Клинико–лабораторная характеристика мужского бесплодия при азоаспермии / К.Р.Нуриманов //Здоровье мужчины. – 2004.– №4(11).– С.139–140. [Nurimanov KR. *Clinical – and – laboratory features of male infertility at azoaspermia* // Health of a man. – 2004.- N4 (11) .- P.139 -140]
5. Божедомов В. А. Причины оксидативного стресса сперматозоидов / В. А. Божедомов, Д. С. Громенко, И. В. Ушакова [и др.] //Проблемы репродукции: научно–практический журнал. – 2008. – Том 14.– № 6. – С.67–73. [Bozhedomov VA et al. *Reasons of spermatozoon oxidative stress* // Problems of reproduction. – 2008. – Vol. 14.– № 6. – P. 67–73]
6. Aitken R., Sawyer D. The human spermatozoon – not waving but drowning / R. Aitken, D. Sawyer //Adv Exp Med Biol.– 2003.– Vol.518.– P.85–98.
7. Дедов И.И. Возрастной андрогендефицит: патогенез, диагностика и результаты лечения /И.И. Дедов, С.Ю. Калиниченко. - М.: Практическая медицина, 2006. – 240 с. [Dedov II. *Age androgen deficiency: pathogenesis, diagnostics and treatment results.*- Moscow: Practical Medicine, 2006.- 240 p.]

Робота надійшла в редакцію 02.02.2020 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування